

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TENTANG

REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya pelaksanaan kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Peserta, Asesor Penguji Portofolio, dan Asesi diuji Portofolio dalam kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, Peserta, Asesor Penguji Portofolio, dan Asesi diuji Portofolio Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Peserta, Asesor, dan Asesi bertugas:
1. Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap 2021/2022 serta menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peserta bertugas untuk mengikuti kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap 2021/2022 sampai dengan selesai
 3. Asesor bertugas menilai laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan menyampaikan hasil penilaiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Asesi bertugas mengikuti uji asesmen pada kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap 2021/2022;
 - 5.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	III	Ketua
2	H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si	III	Sekretaris
3	Imaduddin, MA.	III	Anggota
4	Abu Bakar, S.Ag., M.H.I	IV	Anggota
5	Lisa Liana, M.Pd.	-	Anggota
6	Lia Agustina, M.Pd.	-	Anggota
7	Maulida Rezkia, S.Pd.	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 52 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA PESERTA
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	Asesor	NIRA	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	981021008100002350	Peserta/Asesor
2.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	981021008100002355	Peserta/Asesor
3.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	981021008100002352	Peserta/Asesor
4.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	981021008100002348	Peserta/Asesor
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	981021008100002351	Peserta/Asesor
6.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S. Ag., MA	980921008014112337	Peserta/Asesor
7.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	981021008300002356	Peserta/Asesor
8.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	981021008100002347	Peserta/Asesor
9.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	981021008200002357	Peserta/Asesor
10.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	980921008013952329	Peserta/Asesor
11.	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	980921008113922338	Peserta/Asesor
12.	Dr. Syaugi Mubarak, MA	981121008115102341	Peserta/Asesor
13.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	981221008102492854	Peserta/Asesor
14.	Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd	980921998014312857	Peserta/Asesor
15.	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	981021008133652851	Peserta/Asesor
16.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	980921008013962330	Peserta/Asesor
17.	Dr. H. Sukarni, M. Ag	980921008014352340	Peserta/Asesor
18.	H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D	981121008114202358	Peserta/Asesor
19.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd	981021008134352863	Peserta/Asesor
20.	Dr. Dina Hermina, M.Pd	981021008050272342	Peserta/Asesor
21.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag	981021008050552336	Peserta/Asesor
22.	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	981221008115002852	Peserta/Asesor
23.	Dr. Wardani, M.Ag	981221008102422860	Peserta/Asesor
24.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	981321008111092862	Peserta/Asesor
25.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	981121008111302859	Peserta/Asesor
26.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	980921008014292339	Peserta/Asesor
27.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	981221008102642867	Peserta/Asesor
28.	Dr. Irfan Noor, M.Hum	981021008121052866	Peserta/Asesor
29.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	980921008013842855	Peserta/Asesor
30.	Zainal Pikri, MA., M.Ag., Ph.D	981221008102522856	Peserta/Asesor
31.	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si	981021008153152853	Peserta/Asesor
32.	Dr. Muhaimin, S.Ag., MA	981121008113202335	Peserta/Asesor
33.	Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si	981021008134352858	Peserta/Asesor
34.	Dr. Saifuddin, M.Ag	980921008014292861	Peserta/Asesor
35.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	980921008013852864	Peserta/Asesor
36.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	981021008050122334	Peserta/Asesor
37.	Drs. Jalaluddin, M.Hum., Ph.D	980921008013922344	Peserta/Asesor
38.	Dr. H. Hadariansyah AB, MA	981021008050012327	Peserta/Asesor
39.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	980921008013902328	Peserta/Asesor
40.	Akhmad Sagir, S.Ag, M. Ag, Ph. D.	981021008050112325	Peserta/Asesor
41.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	981021008050182332	Peserta/Asesor

NO	Asesor	NIRA	Jabatan
42.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	990921008014717762	Peserta/Asesor
43.	Dr. H. Hamdan, M. Pd	9909210080238717763	Peserta/Asesor
44.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	9909210080141717764	Peserta/Asesor
45.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.	9909210080140417765	Peserta/Asesor
46.	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	9909210080144017766	Peserta/Asesor
47.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	991021008050417767	Peserta/Asesor
48.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	9909210081151004817768	Peserta/Asesor
49.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	9909210080144517769	Peserta/Asesor
50.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I	9914210081289417770	Peserta/Asesor
51.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	9910210800505017771	Peserta/Asesor
52.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	9910210080507117772	Peserta/Asesor
53.	Dr. Ridha Fadillah, MA	9914210081289617773	Peserta/Asesor
54.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	9912210081024617774	Peserta/Asesor
55.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	9914210081292117775	Peserta/Asesor
56.	Dr. M. Rusydi, S.Fil.I., M.Ag	9915210081393117776	Peserta/Asesor
57.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	9916210081424517777	Peserta/Asesor
58.	Dr. Norhidayat, MA	9911210081151005917778	Peserta/Asesor
59.	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	9909210080138917779	Peserta/Asesor
60.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	9910210080504417780	Peserta/Asesor
61.	Dr. Wahyudin, M.Si	9909210081311007917781	Peserta/Asesor
62.	Dr. H. Ahmad Mujahid, MA	9910210080508817797	Peserta/Asesor
63.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	9912210081024817782	Peserta/Asesor
64.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag	9912210081025417783'	Peserta/Asesor
65.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	9912210081025317784	Peserta/Asesor
66.	Dr. Ahmad Suriadi, MA	9909210190161517785	Peserta/Asesor
67.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	9917210081484217786	Peserta/Asesor
68.	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	9914210081289117787	Peserta/Asesor
69.	Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	9914210081289517788	Peserta/Asesor
70.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd	9909210080143617789	Peserta/Asesor
71.	Dr. Ahmad Syadzali, S. Ag., M.Hum	9910210080504617790	Peserta/Asesor
72.	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	9913210081111217791	Peserta/Asesor
73.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	9909210080143717792	Peserta/Asesor
74.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum	9911210081413006317793	Peserta/Asesor
75.	Suryandari, M.Pd.	-	Peserta/IT
76.	Aspiya Aziza, M.Pd.	-	Peserta/IT

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN L

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 52 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR ASESOR PENGUJI PORTOFOLIO
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Asesor	NIRA	Bidang Keahlian	Honor/ Dosen
1.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	981021008100002350	AL-BALAGHAH	Rp. 90.000
2.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	981021008100002355	TAFSIR (BAHASA ARAB)	Rp. 90.000
3.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	981021008100002352	ILMU TAFSIR	Rp. 90.000
4.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	981021008100002348	HUKUM ISLAM	Rp. 90.000
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	981021008100002351	ILMU HADITS	Rp. 90.000
6.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S. Ag., MA	980921008014112337	FENOMENOLOGI AGAMA	Rp. 90.000
7.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	981021008300002356	ILMU PENDIDIKAN	Rp. 90.000
8.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	981021008100002347	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	Rp. 90.000
9.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	981021008200002357	BAHASA INDONESIA	Rp. 90.000
10.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	980921008013952329	ILMU HUKUM	Rp. 90.000
11.	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	980921008113922338	EVALUASI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
12.	Dr. Syaugi Mubarak, MA	981121008115102341	MET. STUDI ISLAM	Rp. 90.000
13.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	981221008102492854	FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
14.	Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd	980921998014312857	MATEMATIKA	Rp. 90.000
15.	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	981021008133652851	ILMU PERBANKAN	Rp. 90.000
16.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	980921008013962330	TAFSIR	Rp. 90.000
17.	Dr. H. Sukarni, M. Ag	980921008014352340	USHUL FIQH	Rp. 90.000
18.	H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D	981121008114202358	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	Rp. 90.000
19.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd	981021008134352863	METODOLOGI PENELITIAN	Rp. 90.000
20.	Dr. Dina Hermina, M.Pd	981021008050272342	STATISTIK PENDIDIKAN	Rp. 90.000
21.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag	981021008050552336	FILSAFAT ISLAM	Rp. 90.000
22.	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	981221008115002852	BAHASA ARAB	Rp. 90.000
23.	Dr. Wardani, M.Ag	981221008102422860	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	Rp. 90.000
24.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	981321008111092862	HADIST	Rp. 90.000
25.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	981121008111302859	METODOLOGI PENELITIAN HADITS	Rp. 90.000
26.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	980921008014292339	LINGUISTIK	Rp. 90.000
27.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	981221008102642867	MANAJ. PEND. ISLAM	Rp. 90.000
28.	Dr. Irfan Noor, M.Hum	981021008121052866	FILSAFAT ILMU	Rp. 90.000

No	Asesor	NIRA	Bidang Keahlian	Honor/ Dosen
29.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	980921008013842855	USHUL FIQH	Rp. 90.000
30.	Zainal Pikri, MA., M.Ag., Ph.D	981221008102522856	FILSAFAT	Rp. 90.000
31.	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si	981021008153152853	MATEMATIKA	Rp. 90.000
32.	Dr. Muhaimin, S.Ag., MA	981121008113202335	EKONOMI ISLAM	Rp. 90.000
33.	Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si	981021008134352858	PSIKOLOGI	Rp. 90.000
34.	Dr. Saifuddin, M.Ag	980921008014292861	ULUMUL HADIST	Rp. 90.000
35.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	980921008013852864	ILMU HUKUM	Rp. 90.000
36.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	981021008050122334	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 90.000
37.	Drs. Jalaluddin, M.Hum., Ph.D	980921008013922344	MET. PENELITIAN/HUKUM /HAM	Rp. 90.000
38.	Dr. H. Hadariansyah AB, MA	981021008050012327	ILMU MANTIQ/LOGIKA	Rp. 90.000
39.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	980921008013902328	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
40.	Akhmad Sagir, S.Ag, M. Ag, Ph. D.	981021008050112325	ULUMUL HADIST	Rp. 90.000
41.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	981021008050182332	ILMU JIWA PERKEMBANGAN	Rp. 90.000
42.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	990921008014717762	SEJARAH PERADABAN ISLAM	Rp. 90.000
43.	Dr. H. Hamdan, M. Pd	9909210080238717763	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 90.000
44.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	9909210080141717764	BAHASA INGGRIS	Rp. 90.000
45.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.	9909210080140417765	FIQIH/ILMU FIQIH	Rp. 90.000
46.	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	9909210080144017766	PSIKOLOGI BELAJAR	Rp. 90.000
47.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	991021008050417767	TAFSIR	Rp. 90.000
48.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	9909210081151004817768	ULUMUL QUR'AN	Rp. 90.000
49.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	9909210080144517769	METODOLOGI PEMBELAJARAN PAI / METODOLOGI PENGAJARAN AGAMA	Rp. 90.000
50.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I	9914210081289417770	ADMINISTRASI PENDIDIKAN / MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	Rp. 90.000
51.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	9910210800505017771	ULUMUL QUR'AN	Rp. 90.000
52.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	9910210080507117772	FILSAFAT PENDIDIKAN	Rp. 90.000
53.	Dr. Ridha Fadillah, MA	9914210081289617773	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Rp. 90.000
54.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	9912210081024617774	FILSAFAT HUKUM ISLAM / USHUL FIQIH / SYARIAH	Rp. 90.000
55.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	9914210081292117775	BALAGHAH / PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp. 90.000
56.	Dr. M. Rusydi, S.Fil.I., M.Ag	9915210081393117776	FILSAFAT UMUM / FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
57.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	9916210081424517777	METODE PENGAJARAN BAHASA ARAB/ PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp. 90.000
58.	Dr. Norhidayat, MA	9911210081151005917778	TAFSIR / METODOLOGI STUDI ISLAM	Rp. 90.000

No	Asesor	NIRA	Bidang Keahlian	Honor/ Dosen
59.	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	9909210080138917779	PERENCANAAN PENGAJARAN	Rp. 90.000
60.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	9910210080504417780	METODOLOGI STUDI ISLAM	Rp. 90.000
61.	Dr. Wahyudin, M.Si	9909210081311007917781	METODOLOGI PENELITIAN	Rp. 90.000
62.	Dr. H. Ahmad Mujahid, MA	9910210080508817797	MANAHJUL MUFASSIRIN	Rp. 90.000
63.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	9912210081024817782	BAHSTUL KUTUB / BAHASA ARAB	Rp. 90.000
64.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag	9912210081025417783'	FILSAFAT UMUM / FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
65.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	9912210081025317784	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp. 90.000
66.	Dr. Ahmad Suriadi, MA	9909210190161517785	PSIKOLOGI AGAMA / SUFISTIK	Rp. 90.000
67.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	9917210081484217786	ULUMUL HADITS	Rp. 90.000
68.	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	9914210081289117787	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN / BIMBINGAN DAN KONSELING	Rp. 90.000
69.	Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	9914210081289517788	MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN / TEKNOLOGI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
70.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd	9909210080143617789	PENGELOLAAN MEDIA PEMBELAJARAN / MEDIA PEMBELAJARAN	Rp. 90.000
71.	Dr. Ahmad Syadzali, S. Ag., M.Hum	9910210080504617790	FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
72.	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	9913210081111217791	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	Rp. 90.000
73.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	9909210080143717792	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
74.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum	9911210081413006317793	HUKUM TATA NEGARA	Rp. 90.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 552 TAHUN 2022
 TANGGAL 23 JUNI 2022
 TENTANG
 REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA ASESI DIUJI PORTOFOLIO
 REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
1	DRS. BASRIAN, M.FIL.I	TAFSIR	2020076101
2	DR. H. M. HANAFIAH, M.HUM	TAFSIR	2005025901
3	H. BADRIAN, S.AG, M.AG	TAFSIR AYAT AHKAM	2017077302
4	DR. H. MUKHYAR SANI, MA	TAFSIR	2020015701
5	DR. SAIFUDDIN, M.AG	TAFSIR HADIS	2021087101
6	DR. HAMIDI ILHAMI, M.AG	TAFSIR	2019027302
7	DR. WARDANI, M.AG	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2011047301
8	DR. H. AHMAD MUJAHID, MA	MANAHIJUL MUFASSIRIN	2021017801
9	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA	FENOMENOLOGI AGAMA	2009127102
10	Prof. Dr. H. Asmaran AS., MA	USHULUDDIN/TASAWUF	2005035501
11	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	ILMU HUKUM	2001116102
12	Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH	HUKUM ISLAM	2006045801
13	DR. HJ. GUSTI MUZAINAH, SH, MH	ILMU HUKUM	2023026601
14	DRA. HJ. WAHIDAH, MHI	HUKUM ISLAM/FIKIH MAWARIS	2027036701
15	DR. H. SUKARNI, M.AG	USHUL FIQH	2017046301
16	DR. H. FATHURRAHMAN AZHARI, M.HI	USHUL FIQH	2009066001
17	DR. MAHMUD YUSUF, M.SI	ILMU PERBANKAN	2026017901
18	MUJIBUROHMAN, MA., PH.D	HUKUM PERDATA ISLAM	2028067203
19	IMAM ALFIANNOOR	Muqaranah Qawanin	2008017501
20	LUTPI SAHAL, S.H.I., M.S.I	Ekonomi Syariah	2021098101
21	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	TAFSIR (BAHASA ARAB)	2012116201
22	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M. Hum.	Ilmu Fiqih	2013085501
23	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	ILMU HADITS	2010126902
24	MUHAMMAD RIZALI, M.H	HUKUM BISNIS	2016018601
25	DRA. RUSDIAH, M.PD.I	DIRASAH ISLAMIAH	2011096702
26	DR. SITI AISYAH M.AG	DIRASALAH ISLAMIAH	2009057201
27	MUSYARRAFAH, M.PD.I	MATERI FIQH MI	2003018901
28	DRS. A. GAZALI, M.HUM	ILMU FIKIH	2005115801
29	DRS. EMRONI, M.AG	AKHLAK TASAWUF	2027126702
30	DR. M. DAUD YAHYA	TAFSIR	2010127302
31	DRA. FARIDAH, M.H.I	ULUMUL QUR'AN	2007106101
32	M. NOOR FUADY, M.AG	PENDIDIKAN AQIDAH	2007067402
33	DRA. TARWILAH, M.AG	MET. PENGAJARAN AGAMA	2011126801
34	DR. RAHMAT SHOLIHIN, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2011017302
35	NURYADIN, M.AG.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	0007047502
36	FATHULLAH MUNADI	ISLAMIC STUDIES	2006027701
37	DR. HAIRUL HUDAYA, M.AG	HADIST	2023107501
38	DR. DZIKRI NIRWANA, S.TH.I, M.AG	MET. PEN. HADITS	2027127801
39	TAMJIDNOR, S.AG, M.PD..I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2028036901
40	DR. RIDHA DARMAWATY, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2026128301
41	Dr. AHMAD MURADI, M.AG	PEND. BAHASA ARAB	2008087802
42	DRA. NIDA MUFIDAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2014126501
43	ARMIAH, SIP, M.SI	ILMU KOMUNIKASI	2013097401
44	SYAIPUL HADI, SIP, A. MD, MA	ILMU KOMUNIKASI	2005126902
45	PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA	ILMU TAFSIR	2023125501

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
46	PROF. DR. H. ABDULLAH KARIM, M.AG	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	2014025501
47	PROF. DR. H. RIDHAHANI FIDZI, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2030105501
48	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	ILMU PENDIDIKAN	2021065801
49	DR. AHMAD JUHAIDI, S.AG, M.PD.I	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2018027601
50	DRS. M. RAMLI, M.PD	MED. TEK. PEMBELAJARAN	2001046601
51	DR. ANI CAHYADI, M.PD.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2030087601
52	DRA. HJ. SURAJIAH, M.PD	MED. PENGAJARAN	2018026702
53	DRA. HJ. RUSDIANA HUSAINI, M.AG	MEDIA PENGAJARAN	2021046902
54	SURYA EKA PRIYATNA, M. CS.	TEKNIK INFORMATIKA	2010037701
55	DR. MUHAMAD SABIRIN, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	2010047602
56	DR. HJ. SĒSSI REWETTY RIVILLA, M.MPD	MATEMATIKA	2031105701
57	NAJMINNUR HASANATUN NIDA, S.Pd.I., M.Pd.I.	PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM	2019038501
58	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	AL-BALAGHAH	2013055301
59	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2014085601
60	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	BAHASA INDONESIA	2006016001
61	DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2031036602
62	DR. AHMAD SALABI, S.AG., M.PD	MANAJ. PEND. ISLAM	2011127202
63	SURAWARDI, S.AG, M.AG	ILMU PEND. ISLAM	2002016801
64	DR. HILMI MIZANI, M.AG	PERENC. PENGAJARAN	2015086101
65	DRS. SAMDANI, M.FIL.I	PERENC. SISTEM PAI	2003056902
66	DRS. H. MUHAMMAD YUSUF, M. FIL. I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2003046702
67	RAIHANAH, S.PD.I, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2020067903
68	HASNI NOOR, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2030037201
69	RIF'AN SYAFRUDDIN, LC., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2022077204
70	MUHDI, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2002087007
71	DR. H. YAHYA MOF, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2019096202
72	DR. H. HAMDAN, M.PD	PENGEMB. KURIKULUM	2005046603
73	YULIA HAIRINA, M. PSI.	PSIKOLOGI	2018038401
74	DRA. HJ. IKTA YARLIANI, M.PD	PSIKOLOGI UMUM	2013106701
75	DR. AHMAD SURIADI, MA	ILMU JIWA AGAMA	2004026201
76	HELMA NURAINI, S. PSI., M.PD	PSIKOLOGI	2030087602
77	DR. SYAIFUL BAHRI DJAMARAH, M.AG	PSIKOLOGI BELAJAR	2001066101
78	DRS. H. BAYANI, M.AG	PSIKOLOGI DAKWAH	2005086604
79	HARIS FADILLAH, S.PD, M.PD	PSIKOLOGI PEND	2003026801
80	DRS. H. SYARIFUDDIN SY, M.AG	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2005105601
81	DRS. H. ILHAM, MAP	BP. AGAMA ISLAM	2013086603
82	DRA. HJ. MASYITHAH, M.PD.I	BIMB. & KONSELING	2012126002
83	DRA. RAIHANATUL JANNAH, M.PD	BIMBINGAN PENYULUHAN	2001126902
84	DRS. H. HADERANI, M.PD.I	BIMB. & KONSELING	2015065702
85	NADZMI AKBAR, S. PD, M. PD.I.	BIMBINGAN DAN KONSELING	2008027501
86	Afifah Linda Sari, M. Pd.	Introduction to Linguistics	2010118701
87	DRS. SAADILLAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2020056401
88	DRA. ANDI IRLINA, M.HUM	BAHASA INGGRIS	2001126904
89	NANI HIZRIANI, S.PD	BAHASA INGGRIS	202711771
90	PUJI SRI RAHAYU, MA	PEND. BAHASA INGGRIS	2018017702
91	SITI MUFLICHAH, M.Ag., M.Ed	Bahasa Inggris	2020087402
92	NURLAILA KADARIYAH, S.AG, M.PD	BAHASA INGGRIS	2018117002
93	DRS. AHMAD RIJALI, M.PD	BAHASA INDONESIA	2019026802
94	KHAIRUNNISA, M. PDI	Pembelajaran Bahasa & Sastra Indonesia MI	2026048601
95	DR. RIDHA FADILLAH, M.ED	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2008117402
96	DR. SAIFUDDIN. A.H., MA	LINGUISTIK	2030056302
97	NOR ALFULAILA, S.PD., M.PD	BAHASA INDONESIA MI	2002098302
98	ARIF RAHMAN HAKIM, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017118301
99	NORLAILA, M.AG., M.PD.	BAHASA ARAB	2017097101
100	M. ADRIANI YULIZAR, S.AG., M.A.	BAHASA ARAB	2015067202
101	TAUFIQURRAHMAN, S.AG., M.ED	BAHASA ARAB	2020097401

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
102	DR. WAHYUDDIN, M.PD.I	BAHASA ARAB	2008077702
103	DRA. MARIANI, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2002026001
104	DRA. INNA MUTHMAINNAH, MA, PH.D	PEND. BAHASA ARAB	2024106903
105	MUH. NADIR, S.AG., M.PD. I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017097702
106	DR. FAISAL MUBARAK, LC., MA	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2006078002
107	H. MUHAMMAD SYAMSUDIN NOOR, MA	PEND. BAHASA ARAB	202407702
108	Mahmudah, M. Pd.I.	Materi Bahasa Arab MI	2021088701
109	M. KAMIL RAMMA OENSYAR, S.Pd.I., M.Pd.	PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2009018502
110	AHMAD ARIFIN, S.Pd.I., M.Pd.	MAHARAH AL-ISTIMA	2121058001
111	DR. BUDI RAHMAT HAKIM, S.AG., M.H.I	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2010047901
112	DR. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, M.AG	FILSAFAT ISLAM	2007107702
113	ABDUL HAKIM, S.AG., M.AG.	FILSAFAT	2002027501
114	DR. HJ. MILA HASANAH, M.AG	FILSAFAT PENDIDIKAN	2011057202
115	DR. IRFAN NOOR, S.AG., M.HUM.	FILSAFAT ILMU	2014047101
116	DRS. ABDUL SANI, M.PD	MANAJ. DAKWAH	2003056302
117	DRS. ARNI, M.FIL.I	ALIRAN KEPERCAYAAN	2011016301
118	DRA.HJ. SITI FARIDAH, M.AG	ILMU JIWA AGAMA	2029126401
119	DR. HIDAYAT MA'RUF, M.PD	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2030076901
120	DR. HJ. RABIATUL ADAWIAH, M.AG	FILSAFAT AGAMA	2013047601
121	Nurul Rahmi, M. Pd.	Bimbingan Konseling	2027068801
122	MUHAMMAD IRFAN ISLAMY, M.PD	Pendidikan Ilmu Sosial	2025108701
123	MUHAMMAD IQBAL, S. TH.I., M.S.I	ILMU FILSAFAT	2006097702
124	ABDUL HAFIZ, S.S.H.I., M.H.I	FIQH	2018117801
125	DRA. FITHRIANA SYARQAWIE, M.HI	FIQH MUNAKAHAT	2019116703
126	DRA. HJ. NOORWAHIDAH, M.AG	USHUL FIQH	2025066101
127	DRA. HJ. NADIYAH, MH	FIQH MUNAKAHAT	2021076301
128	SA'ADAH, S.AG, MH	FIQH	2029057001
129	ZAINAL MUTTAQIN, M.AG.	FIQH JINAYAT	2002037702
130	HASBULLAH, S.AG, MHI	FIQH	2024127702
131	HJ. INAWATI MOHAMMAD JAINIE JARAJAP, MA	FIQH	2029087203
132	H. MUKHSIN ASERI	FIKIH	2003046101
133	DRA. HJ. NURWAHIDAH, MHI	ILMU FIQH	2015046501
134	HAMDAN MAHMUD	HUKUM ISLAM	2005126702
135	DR. FAHMI HAMD, Lc., MA.	USHUL FIQH	2009127304
136	ISNY LELLYA, S.AG., M.AG	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2017027201
137	M.NUR EFFENDI, S.AG., SS.,M.PD.I	ILMU PERPUSTAKAAN	2004036802
138	DRS. MUHAMMAD YUSERAN, M.PD	MANAJ. PENDIDIKAN	2021026902
139	H. MUHNIANSYAH ARASYID MAHANI, S.PD., M.PD	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2007016601
140	DRS. H. SARKATI, M.AG	SUPERVISI PENDIDIKAN	2001075803
141	DRS. ABDUL MANAF, M.PD	PROFESI KEGURUAN	2006045702
142	DR. HJ. SALAMAH, M.PD	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2015096802
143	SYARIFAH SALMAH, M. PD. I	PENDIDIKAN IPS MI	2021038402
144	DR. DINA HERMINA, M.PD	STATISTIK PENDIDIKAN	2009026801
145	ROHANA FARIDAH, SE, MM	MANAJEMEN	2027047802
146	Devi Noviyanti, M.M.	Manajemen Pemasaran	0925018702
147	Restu Khaliq, M. M.	Manajemen Bank & Lembaga Keuangan Islam	2014028601
148	DRS. RUSLAN, M.AG	TAFSIR	2002056601
149	FARIHATNI MULYATI, S.AG., M.HI	TAFSIR	2013117002
150	NAHED NUWAIRAH, S.AG, M.H.I	MET. DAKWAH	2008027501
151	M. MABRUR, LC., M.AG	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	2028066801
152	MUHAMMAD RIF'AT, S.AG, M.AG	TEKNIK BERPIDATO	2015087202
153	ANITA ARIANI, S.AG, M.PD.I	ETIKA DAKWAH	200603761
154	HJ. MARIYATUL NORHIDAYATI RAHMAH	RETORIKA	2003087001
155	ZAINUDDIN, S.AG., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2014067301
156	Mufida Istati, M.Pd.	Bimbingan Konseling	2021078901

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
157	DRA. HJ. RUSDIANA HAMID, M.AG	MED. PENGAJARAN	2022116401
158	ZULFA JAMALIE, S.AG., M.PD., PH.D	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2025057102
159	FAHMI RIADY, S.TH.I., M.S.I	ILMU HADITS	2023027704
160	DRA. HJ. RUSDIYAH, M.H.I	SEJARAH HUKUM ISLAM	2018066701
161	DRA. HJ. SHAPIAH, M.PD.I	SEJ. PERD. ISLAM	2019026501
162	NUR FALIKHAH, M.SC	ILMU SOSIAL	2029108301
163	DRS. HUMAIDY, M.AG	SEJARAH	2020106001
164	DRA. HJ. MUDHIAH, M.AG	SKI	2030106502
165	HATMANSYAH, S.AG, M.E	SEJARAH DAKWAH	201201702
166	DRS. HASBULLAH, M.SI	SEJ. PENDIDIKAN ISLAM	2003046701
167	DRS. NOR IPANSYAH, M.AG	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2010026701
168	SAMSUL RANI, S.AG, M.SI	KOMPOL & LINBUD	2010047003
169	Muhammad Arabiy, M.A.	Hadits	2001088602
170	SARMIJI, S.AG., MHI.	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2021126601
171	MURSALIN, S.Pd., M.Pd.	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2022069201
172	DIANA RAHMI, S.AG., M.H.	PERADILAN ISLAM	2014077202
173	DRA. HJ. YUSNA ZAIDAH, MH	HUKUM AP. AGAMA	2012086703
174	HJ. ENDANG PRISTIWATI, SH, MH	HUKUM PERDATA	2025026401
175	HJ. HAYATUN NA'IMAH, M.HUM	HUKUM TATA NEGARA	2025057402
176	DRA. HJ. AMELIA RAHMANIAH, MH	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2019057102
177	DRA. NAIMAH, MH	PERADILAN ISLAM	2021056701
178	H. BAHRAN, SH, MH	HUKUM ACARA	2005066101
179	DR. H. AKHMAD SUKRIS SARMADI, S.AG, M.H	ILMU HUKUM	2013047103
180	H. FUAD LUTHFI, S.AG, MH	PERADILAN ISLAM	2020087001
181	ARIE SULISTYOKO, S.SOS, MH	ILMU POLITIK	2018017902
182	RAHMAN HELMI, S.AG., M.SI.	ILMU FALAK	2008057402
183	Sri Anafarhanah, MSI.	Manajemen Bisnis	2011098901
184	DR. MUHAIMIN, S.AG., MA	EKONOMI ISLAM	2017087402
185	H. ABDUL GAFUR, L.PH., MA	ILMU EKONOMI	2002038101
186	PATI MATU JAHRA, S.AG., M.SI	EKONOMI MAKRO ISLAM	2018047402
187	RADEN YANI GUSRIYANI, S.E., M.M.	SIPETSOS EKONOMI ISLAM	2028087101
188	YULIA HAFIZAH, MEI	EKONOMI ISLAM	2024077901
189	ERISSA NILASARI, MP	EKONOMI	2028088401
190	ANNISA SAYYID, M.SI.	AKUNTANSI SYARI'AH	2026058301
191	HARIYANTO, S.E., M.M	AKUNTANSI	2027107901
192	HARIS FAULIDI ASNAWI, LC., M.SI	EKONOMI ISLAM	2010047902
193	Jumi Herlita, M. Sc.	Manaj. Bank & Lemb. Keuangan Islam	2005128005
194	DR. ZAKI MUBARAK, SE., M.SI	Akuntansi Syariah	
195	MUHAMMAD HARIS, M. KN	KENOTARIATAN	2017118601
196	DR. AHMAD SYADZALI, S.AG., M.HUM	FILSAFAT	2001057202
197	HAJIANNOR, M.AG.	FILSAFAT UMUM	2019087201
198	ANSHARULLAH, S.AG. M.FIL.I	FILSAFAT UMUM	2009067501
199	DR. FATRAWATI KUMARI, M.HUM	FILSAFAT AGAMA	2009096801
200	ZAINAL FIKRI, M.AG, PH.D	FILSAFAT AGAMA	2031017102
201	MAIMANAH, M.AG	HUBUNGAN ANTAR AGAMA	2021077303
202	MUBARAK, MA	PSIKOLOGI	2001058001
203	Shanty Komalasari, M.Psi. Psikolog	Psikologi Industri dan Organisasi	2015028302
204	Imadduddin, M.A.	Psikologi Sosial	2025098202
205	DR. HJ. HALIMATUS SAKDIAH, S.AG., M.SI	PSIKOLOGI AGAMA	2013047602
206	DR. M. RUSYDI, M.AG	FILSAFAT UMUM	2003048002
207	DR. H. HADARIANSYAH AB, MA	ILMU MANTIQ/LOGIKA	2021025701
208	DR. SURIAGIRI, M.PD	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2009116303
209	DRA. HJ. NOOR'AINAH, M.FIL.I	HADITS	2001016601
210	DRA. HJ. RABIATUL ASLAMIAH, M.AG	HADITS	2028046001
211	DRS. NISPAN RAHMI, M.AG	HADITS AHKAM	2001056701
212	AKHMAD SAGIR, S.AG., M.AG., PH.D	ULUMUL HADIST	2017127101
213	DRS. HM. ABDUH, MA	ULUMUL QUR'AN	2002056301
214	H. IBNU ARABI, S.AG., M.AG	ULUMUL QUR'AN	2024047101

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
215	DRA. MULYANI, M.AG.	ULUMUL QUR'AN	2010106801
216	DR. H. ABDUL BASIR, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2004106801
217	DR. HJ. NURIL HUDA, M.PD	MET. PEN.	2029046001
218	Rahmat shodiqin	BAHASA ARAB	2022117704
219	MUQARRAMAH, S.Pd., M.Pd.I.	AKIDAH AKHLAK MI	2003018903
220	WARDATUN NADHIROH, S.Th.I., M.Hum	TAFSIR	2114069001
221	HASBY ASSIDIQI, S.PD.M.SI	MATEMATIKA	2019108201
222	MUHAMMAD AMIN PARIS, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	1114058102
223	RAHMAWATI, M. PD. SI.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2008118202
224	ANALISA FITRIA, S.PD, M.SI	MATEMATIKA	2029038101
225	KHAIRUNNISA, S.PD., M. PD.	ILMU PENGETAHUAN ALAM MI	2005058201
226	SITI SHALIHAH, S.PD., M.S	ISLAM DAN SAINS	2011047502
227	ITA, S.Pd., M.Pd.	PERENC. PEMBELAJARAN BIOLOGI	2010049001
228	ARDIAN TRIO WICAKSONO, S.Si., S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN KIMIA	2027068803
229	RATNA KARTIKA IRAWATI, S.Pd., M.Pd.	KIMIA ORGANIK	2022108801
230	YUSRAN FAUZI, S.Pd.I., M.Pd.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2004058203
231	EKO WAHYU NUR SOFIANTO, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN FISIKA	2023118501
232	TRINING PUJI ASTUTIK, S.Si., S.Pd., M.Pd.	KIMIA ANALISTIK	2018058701
233	FITRI NUR HIKMAH, S.Pd.Si., M.Pd.Si.	FISIKA MAODERN	2019058901
234	DR. H. JALALUDDIN, M.HUM	MET. PENELITIAN/HUKUM/HAM	2026116601
235	DRA. ST. RAHMAH, M.AG	MET. PEN. DAKWAH	2012026802
236	RAHMADI, S.AG., M.PD.I	MET. RISET	2010107401
237	DR. WAHYUDIN, M.SI	MET. PENELITIAN RISET	2008077702
238	DRS. MURDAN, M.AG	MET. STUDI ISLAM	2004036601
239	NORHIDAYAT, S.AG, MA	MET. STUDI ISLAM	2027087701
240	SULAIMAN KURDI, S.AG., M.SI	MET. STUDI ISLAM	2016117101
241	ASIKIN NOR, M.AG.	MET. STUDI	2018077204
242	DR. SYAUGI MUBARAK, S.AG., MA	MET. STUDI ISLAM	2006027001
243	FAHRIANSYAH, S. AG, M.AG	DAKWAH	2016047003
244	AULIA AZIZA, S.AG, M.SI	SISTEM INFO. DAKWAH	202311722
245	BASHORI, M.AG	METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR	2001017003
246	SARI INDRIYANI, S.Pd., M.Pd.	MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI	2021019001
247	ISTIQA MAH, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2021049202
248	NURUL HIMMAH, S.Pd., M.Pd.	KAPITA SELEKTA BIOLOGI	2028079102
249	FEBRIANAWATI YUSUP, M.Pd	PENDIDIKAN BIOLOGI	2004029002
250	KHAIRIATUL MUNA, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN KIMIA	2007129102
251	SISKA OKTAPIANTI, M.SC	KIMIA	2027078702
252	MUHAMMAD NOVAL, SEI, SE, M.Si	AKUNTANSI SYARIAH	2031088903
253	Ana Rizka Mashud, M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010048702
254	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2101028701
255	Anwar Fuadi, M.A.	PENGANTAR PSIKOLOGI	2001038403
256	Munsiy, M.T.	TEKNIK INFORMATIKA	2021048904
257	MUHAMMAD ADLI NURUL IHSAN, S.Pd.I., M.Pd.I.	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MI	2016068802
258	NOOR HIDAYATI, S.Pd., M.Pd.	KONSEP DASAR SD/MI	2021049003
259	Siti Wahdah, M.IP.	PERPUSTAKAAN	2010088701
260	MUHAMMAD HIKAM, LC., MA.Ek	EKONOMI ISLAM	2016068404
261	NAJIMATUL ILMIYAH, S.Pd., M.Pd.	STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI	2008118601
262	DYAH AGENG PRAMESTY KOENARSO, S.Pd., M.Pd.	PEMBLJN. SAINS & INFORMATIKA ANAK USIA DINI	2018099101
263	IKA IRAYANA, S.Pd.I, M.Pd	MANAJEMEN PAUD	2004107903
264	NOR IZATIL HASANAH, S.Pd., M.Pd	PEND. ANAK USIA DINI	2004059001
265	HARDIYANTI PRATIWI, S.Pd.I., M.Pd	PEND. ANAK USIA DINI	2030058901
266	MURNIYANTI ISMAIL, S.Pd., M.Pd.	PEND. ANAK USIA DINI	2030066501

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
267	RIZKI NOOR HAIDA, S.Psi., M.Pd.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2027108502
268	ASPIYA AZIZA, S.Pd., M.Pd.	PENGEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI	2001098601
269	NINA NURMASARI, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2003028804
270	DR. M. ILHAM MASYKURI HAMDIE, M.Ag	AKHLAK TASAWUF	2008036302
271	DRS. MUHRIN, M.Fil.I	AKHLAK TASAWUF	2018056002
272	Rahmat Fadillah, M.H.	HUKUM	2019079601
273	Ergina Faralita, S.H., M.H.	LEGAL DRAFTING	1105128801
274	Husnul Khotimah, M.Ag.	ILMU PERBANDINGAN AGAMA	2024049201
275	Riza Saputra, M.A.	PERBANDINGAN AGAMA	2125108902
276	DRA. HJ. FAUZIAH HAYATI, M.HI	ILMU FIQIH	2021126302
277	MARIATUL ASIAH, S.Ag., MA.	ANTROPOLOGI	2031057603
278	Dr. Riinawati, M.Pd.	Managemen	2029018503
279	WIWIK AGUSTINANINGSIH, S.Pd., M.Pd.	MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA	2006089001
280	IRMA RAHMAWATI, M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2023109201
281	SURYANDARI, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2010079001
282	SITTI RAHMASARI, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2017049001
283	HELDA RAHMAWATI, S.Si., M.Pd.	MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA	2028078902
284	LUTFIYANTI FITRIAH, M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2021049002
285	YUSUF ASYAHRI, S.E., M.E.	PENGANTAR ILMU EKONOMI	1124029101
286	JUAIRIAH, S.PD.I., M.HUM	MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	2008068403
287	FAKHRIE HANIEF, S.Th.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2007048603
288	SYAMSUNI, S.Pd.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2008087705
289	NAJIB IRSYADI, S.Th.I, M.Hum	ULUMUL QUR'AN	2016129001
290	HAFIZ MUBARAK, S.Th.I., M.Pd.I	QUR'AN HADITS	2010058902
291	DRS. FASIH, M.SI	SOSIOLOGI	2011036402
292	DIFI DAHLIANA, S.E.I, M.E.I	EKONOMI SYARIAH	2029038502
293	TUTI HASANAH, S.E.I., MHI	REGULASI BISNIS SYARIAH	2010128702
294	H. SAMSUNI, S.SOS., M.AP	ADMINISTRASI & SUPERVISI PENDIDIKAN	2021046002
295	MUKHLIS ANSHARI, S.Hum., M.Pd	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2111088301
296	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	Bahasa Arab	2124068501
297	ATIKA ZAHRA MAULIDA, S.H.I, M.S.I.	MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH	2013108801
298	Muhammad Sandi Rosyadi, MA.	PERBANDINGAN AGAMA	2018069301
299	FAQIH EL WAFA, SHI, M.S.I	FIKIH MUAMALAH	2023059003
300	NAJLA AMALY, S.Ikom., M.Med.Kom	PUBLIC RELATION	2016079201
301	YOKKE ANDINI, S.S., M.Pd.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2006058102
302	MIFTAHUL AULA SA'ADAH, S.Psi., M.Psi., Psikolog	PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN SPESIFIK	2004128701
303	WILLY RAMADAN, S.Pd., M.S.I.	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2018048902
304	MUSFICHIN, S.Sos.I., MA	PSIKOLOGI	2024037901
305	MAHDIA FADHILA, M.Psi. Psikolog	PSIKOLOGI	2002088701
306	WIDIYA ARIS RADIANI, S.Psi., M.Psi., Psikolog	TEORI TESTING DALAM BIMBINGAN	2004128503
307	NOOR HASANAH, S.Pd.I., MA	PSIKOLOGI AGAMA	2018128402
308	MEYNINDA DESTIARA, S.Pd., M.Pd.	KEWIRAUSAHAAN BIOLOGI	2017129102
309	AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd., M.Pd.	BIOSTATISTIKA	2001089201
310	HUSAINI, S.Pd.I., M.Pd.I	PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM	2021118702
311	HURIYAH, S.Pd., M.Pd.	PEMBELAJARAN IPS SD/MI	2009099001
312	Muhammad Fahmi Nurani, M.H.	HUKUM	2028129003
313	Muhammad Qomaruddin, M.E.	EKONOMI ISLAM	2113038904
314	ALI MU'AMMAR ZAINAL ABIDIN, S.S.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2009097903
315	DRS. M. HASBY, M.Kom	TEKNOLOGI INFORMASI	2021086201
316	FAJRANOR, S.Pd., M.Pd	MEDIA PEMBELAJARAN	2026039101
317	MOH. IQBAL ASSYAUQI, S.Pd.I., M.Pd.	MEDIA PENGAJARAN	2006018301
318	DR. H. ANWAR HAFIDZI, LC., MA.Hk	HUKUM ISLAM	2128078501
319	MIFTAH FARIDH, S.H.I., MHI	HUKUM ISLAM	2006088601

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
320	MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT, M.Sy	HUKUM KONTRAK SYARIAH	1128019101
321	FAJRUL ILMI, S.Pd.I., M.Sy	HUKUM EKONOMI/BISNIS SYARIAH	2006128603
322	H. NURIL KHASYI'IN, Lc., MA	ILMU POLITIK	2025028301
323	FAHRUDDIN, S.AB, ME	Ilmu Ekonomi	2018056002
324	Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag	ILMU HUKUM	2004056602
325	ELIDA MAHRIANI, S.E.I., M.M.	MANAJEMEN	2030108602
326	NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.Pd.I.	MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN	2028098601
327	RIMAYANTI, SE., M.M.	PENGANTAR MANAJEMEN	2021108701
328	HIDAYAH NOR, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2024068802
329	IQBAL HAITAMI, ST., M.Eng.	PENDIDIKAN KIMIA	1114018601
330	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	Matematika	1112029301
331	SOVIA RAHMANIAH, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2028068901
332	MUHAMMAD RIDHA, S.Pd., M.Pd.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2026069201
333	FIRQAH ANNAJIYAH MANSYOROH, M.H	ILMU HUKUM	2023099102
334	AHDA FITHRIANI, S.H.I., MHI.	PENGANTAR STUDI ISLAM	2020068802
335	Rahmi Yuningsih Puteri, MM		2008048602
336	Risqiatul Hasanah, M. Sos	PIAUD	2017058701
337	Ermalianti, M.Pd	Bimbingan Konseling	2014088802
338	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	Pendidikan Matematika	1104058701
339	Mayang Gadih Ranti, S.Si, M.Pd		1107088701
340	Annisa Mahfuzah, M.H		2110029303
341	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	SKI	2018088801

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN *K*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya pelaksanaan kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Peserta, Asesor Penguji Portofolio, dan Asesi diuji Portofolio dalam kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, Peserta, Asesor Penguji Portofolio, dan Asesi diuji Portofolio Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Peserta, Asesor, dan Asesi bertugas:
1. Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap 2021/2022 serta menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peserta bertugas untuk mengikuti kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap 2021/2022 sampai dengan selesai
 3. Asesor bertugas menilai laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan menyampaikan hasil penilaiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Asesi bertugas mengikuti uji asesmen pada kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap 2021/2022;
 - 5.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	III	Ketua
2	H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si	III	Sekretaris
3	Imaduddin, MA.	III	Anggota
4	Abu Bakar, S.Ag., M.H.I	IV	Anggota
5	Lisa Liana, M.Pd.	-	Anggota
6	Lia Agustina, M.Pd.	-	Anggota
7	Maulida Rezkia, S.Pd.	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA PESERTA
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	Asesor	NIRA	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	981021008100002350	Peserta/Asesor
2.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	981021008100002355	Peserta/Asesor
3.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	981021008100002352	Peserta/Asesor
4.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	981021008100002348	Peserta/Asesor
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	981021008100002351	Peserta/Asesor
6.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S. Ag., MA	980921008014112337	Peserta/Asesor
7.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	981021008300002356	Peserta/Asesor
8.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	981021008100002347	Peserta/Asesor
9.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	981021008200002357	Peserta/Asesor
10.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	980921008013952329	Peserta/Asesor
11.	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	980921008113922338	Peserta/Asesor
12.	Dr. Syaugi Mubarak, MA	981121008115102341	Peserta/Asesor
13.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	981221008102492854	Peserta/Asesor
14.	Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd	980921998014312857	Peserta/Asesor
15.	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	981021008133652851	Peserta/Asesor
16.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	980921008013962330	Peserta/Asesor
17.	Dr. H. Sukarni, M. Ag	980921008014352340	Peserta/Asesor
18.	H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D	981121008114202358	Peserta/Asesor
19.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd	981021008134352863	Peserta/Asesor
20.	Dr. Dina Hermina, M.Pd	981021008050272342	Peserta/Asesor
21.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag	981021008050552336	Peserta/Asesor
22.	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	981221008115002852	Peserta/Asesor
23.	Dr. Wardani, M.Ag	981221008102422860	Peserta/Asesor
24.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	981321008111092862	Peserta/Asesor
25.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	981121008111302859	Peserta/Asesor
26.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	980921008014292339	Peserta/Asesor
27.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	981221008102642867	Peserta/Asesor
28.	Dr. Irfan Noor, M.Hum	981021008121052866	Peserta/Asesor
29.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	980921008013842855	Peserta/Asesor
30.	Zainal Pikri, MA., M.Ag., Ph.D	981221008102522856	Peserta/Asesor
31.	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si	981021008153152853	Peserta/Asesor
32.	Dr. Muhaimin, S.Ag., MA	981121008113202335	Peserta/Asesor
33.	Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si	981021008134352858	Peserta/Asesor
34.	Dr. Saifuddin, M.Ag	980921008014292861	Peserta/Asesor
35.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	980921008013852864	Peserta/Asesor
36.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	981021008050122334	Peserta/Asesor
37.	Drs. Jalaluddin, M.Hum., Ph.D	980921008013922344	Peserta/Asesor
38.	Dr. H. Hadariansyah AB, MA	981021008050012327	Peserta/Asesor
39.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	980921008013902328	Peserta/Asesor
40.	Akhmad Sagir, S.Ag, M. Ag, Ph. D.	981021008050112325	Peserta/Asesor
41.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	981021008050182332	Peserta/Asesor

NO	Asesor	NIRA	Jabatan
42.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	990921008014717762	Peserta/Asesor
43.	Dr. H. Hamdan, M. Pd	9909210080238717763	Peserta/Asesor
44.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	9909210080141717764	Peserta/Asesor
45.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.	9909210080140417765	Peserta/Asesor
46.	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	9909210080144017766	Peserta/Asesor
47.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	991021008050417767	Peserta/Asesor
48.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	9909210081151004817768	Peserta/Asesor
49.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	9909210080144517769	Peserta/Asesor
50.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I	9914210081289417770	Peserta/Asesor
51.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	9910210800505017771	Peserta/Asesor
52.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	9910210080507117772	Peserta/Asesor
53.	Dr. Ridha Fadillah, MA	9914210081289617773	Peserta/Asesor
54.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	9912210081024617774	Peserta/Asesor
55.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	9914210081292117775	Peserta/Asesor
56.	Dr. M. Rusydi, S.Fil.I., M.Ag	9915210081393117776	Peserta/Asesor
57.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	9916210081424517777	Peserta/Asesor
58.	Dr. Norhidayat, MA	9911210081151005917778	Peserta/Asesor
59.	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	9909210080138917779	Peserta/Asesor
60.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	9910210080504417780	Peserta/Asesor
61.	Dr. Wahyudin, M.Si	9909210081311007917781	Peserta/Asesor
62.	Dr. H. Ahmad Mujahid, MA	9910210080508817797	Peserta/Asesor
63.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	9912210081024817782	Peserta/Asesor
64.	Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag	9912210081025417783'	Peserta/Asesor
65.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	9912210081025317784	Peserta/Asesor
66.	Dr. Ahmad Suriadi, MA	9909210190161517785	Peserta/Asesor
67.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	9917210081484217786	Peserta/Asesor
68.	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	9914210081289117787	Peserta/Asesor
69.	Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	9914210081289517788	Peserta/Asesor
70.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd	9909210080143617789	Peserta/Asesor
71.	Dr. Ahmad Syadzali, S. Ag., M.Hum	9910210080504617790	Peserta/Asesor
72.	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	9913210081111217791	Peserta/Asesor
73.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	9909210080143717792	Peserta/Asesor
74.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum	9911210081413006317793	Peserta/Asesor
75.	Suryandari, M.Pd.	-	Peserta/IT
76.	Aspiya Aziza, M.Pd.	-	Peserta/IT

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR ASESOR PENGUJI PORTOFOLIO
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Asesor	NIRA	Bidang Keahlian	Honor/ Dosen
1.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	981021008100002350	AL-BALAGHAH	Rp. 90.000
2.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	981021008100002355	TAFSIR (BAHASA ARAB)	Rp. 90.000
3.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	981021008100002352	ILMU TAFSIR	Rp. 90.000
4.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	981021008100002348	HUKUM ISLAM	Rp. 90.000
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	981021008100002351	ILMU HADITS	Rp. 90.000
6.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S. Ag., MA	980921008014112337	FENOMENOLOGI AGAMA	Rp. 90.000
7.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	981021008300002356	ILMU PENDIDIKAN	Rp. 90.000
8.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	981021008100002347	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	Rp. 90.000
9.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	981021008200002357	BAHASA INDONESIA	Rp. 90.000
10.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	980921008013952329	ILMU HUKUM	Rp. 90.000
11.	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	980921008113922338	EVALUASI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
12.	Dr. Syaugi Mubarak, MA	981121008115102341	MET. STUDI ISLAM	Rp. 90.000
13.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	981221008102492854	FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
14.	Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd	980921998014312857	MATEMATIKA	Rp. 90.000
15.	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	981021008133652851	ILMU PERBANKAN	Rp. 90.000
16.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	980921008013962330	TAFSIR	Rp. 90.000
17.	Dr. H. Sukarni, M. Ag	980921008014352340	USHUL FIQH	Rp. 90.000
18.	H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D	981121008114202358	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	Rp. 90.000
19.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd	981021008134352863	METODOLOGI PENELITIAN	Rp. 90.000
20.	Dr. Dina Hermina, M.Pd	981021008050272342	STATISTIK PENDIDIKAN	Rp. 90.000
21.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag	981021008050552336	FILSAFAT ISLAM	Rp. 90.000
22.	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	981221008115002852	BAHASA ARAB	Rp. 90.000
23.	Dr. Wardani, M.Ag	981221008102422860	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	Rp. 90.000
24.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	981321008111092862	HADIST	Rp. 90.000
25.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	981121008111302859	METODOLOGI PENELITIAN HADITS	Rp. 90.000
26.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	980921008014292339	LINGUISTIK	Rp. 90.000
27.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	981221008102642867	MANAJ. PEND. ISLAM	Rp. 90.000
28.	Dr. Irfan Noor, M.Hum	981021008121052866	FILSAFAT ILMU	Rp. 90.000

No	Asesor	NIRA	Bidang Keahlian	Honor/ Dosen
29.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	980921008013842855	USHUL FIQH	Rp. 90.000
30.	Zainal Pikri, MA., M.Ag., Ph.D	981221008102522856	FILSAFAT	Rp. 90.000
31.	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si	981021008153152853	MATEMATIKA	Rp. 90.000
32.	Dr. Muhaimin, S.Ag., MA	981121008113202335	EKONOMI ISLAM	Rp. 90.000
33.	Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si	981021008134352858	PSIKOLOGI	Rp. 90.000
34.	Dr. Saifuddin, M.Ag	980921008014292861	ULUMUL HADIST	Rp. 90.000
35.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	980921008013852864	ILMU HUKUM	Rp. 90.000
36.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	981021008050122334	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 90.000
37.	Drs. Jalaluddin, M.Hum., Ph.D	980921008013922344	MET. PENELITIAN/HUKUM /HAM	Rp. 90.000
38.	Dr. H. Hadariansyah AB, MA	981021008050012327	ILMU MANTIQ/LOGIKA	Rp. 90.000
39.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	980921008013902328	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
40.	Akhmad Sagir, S.Ag, M. Ag, Ph. D.	981021008050112325	ULUMUL HADIST	Rp. 90.000
41.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	981021008050182332	ILMU JIWA PERKEMBANGAN	Rp. 90.000
42.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	990921008014717762	SEJARAH PERADABAN ISLAM	Rp. 90.000
43.	Dr. H. Hamdan, M. Pd	9909210080238717763	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 90.000
44.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	9909210080141717764	BAHASA INGGRIS	Rp. 90.000
45.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.	9909210080140417765	FIQIH/ILMU FIQIH	Rp. 90.000
46.	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	9909210080144017766	PSIKOLOGI BELAJAR	Rp. 90.000
47.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	991021008050417767	TAFSIR	Rp. 90.000
48.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	9909210081151004817768	ULUMUL QUR'AN	Rp. 90.000
49.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	9909210080144517769	METODOLOGI PEMBELAJARAN PAI / METODOLOGI PENGAJARAN AGAMA	Rp. 90.000
50.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I	9914210081289417770	ADMINISTRASI PENDIDIKAN / MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	Rp. 90.000
51.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	9910210800505017771	ULUMUL QUR'AN	Rp. 90.000
52.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	9910210080507117772	FILSAFAT PENDIDIKAN	Rp. 90.000
53.	Dr. Ridha Fadillah, MA	9914210081289617773	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Rp. 90.000
54.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	9912210081024617774	FILSAFAT HUKUM ISLAM / USHUL FIQIH / SYARIAH	Rp. 90.000
55.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	9914210081292117775	BALAGHAH / PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp. 90.000
56.	Dr. M. Rusydi, S.Fil.I., M.Ag	9915210081393117776	FILSAFAT UMUM / FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
57.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	9916210081424517777	METODE PENGAJARAN BAHASA ARAB/ PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp. 90.000
58.	Dr. Norhidayat, MA	9911210081151005917778	TAFSIR / METODOLOGI STUDI ISLAM	Rp. 90.000

No	Asesor	NIRA	Bidang Keahlian	Honor/ Dosen
59.	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	9909210080138917779	PERENCANAAN PENGAJARAN	Rp. 90.000
60.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	9910210080504417780	METODOLOGI STUDI ISLAM	Rp. 90.000
61.	Dr. Wahyudin, M.Si	9909210081311007917781	METODOLOGI PENELITIAN	Rp. 90.000
62.	Dr. H. Ahmad Mujahid, MA	9910210080508817797	MANAHJUL MUFASSIRIN	Rp. 90.000
63.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	9912210081024817782	BAHSTUL KUTUB / BAHASA ARAB	Rp. 90.000
64.	Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag	9912210081025417783'	FILSAFAT UMUM / FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
65.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	9912210081025317784	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	Rp. 90.000
66.	Dr. Ahmad Suriadi, MA	9909210190161517785	PSIKOLOGI AGAMA / SUFISTIK	Rp. 90.000
67.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	9917210081484217786	ULUMUL HADITS	Rp. 90.000
68.	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	9914210081289117787	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN / BIMBINGAN DAN KONSELING	Rp. 90.000
69.	Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	9914210081289517788	MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN / TEKNOLOGI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
70.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd	9909210080143617789	PENGELOLAAN MEDIA PEMBELAJARAN / MEDIA PEMBELAJARAN	Rp. 90.000
71.	Dr. Ahmad Syadzali, S. Ag., M.Hum	9910210080504617790	FILSAFAT AGAMA	Rp. 90.000
72.	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	9913210081111217791	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	Rp. 90.000
73.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	9909210080143717792	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	Rp. 90.000
74.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum	9911210081413006317793	HUKUM TATA NEGARA	Rp. 90.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 552 TAHUN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA ASESI DIUJI PORTOFOLIO
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
1	DRS. BASRIAN, M.FIL.I	TAFSIR	2020076101
2	DR. H. M. HANAFIAH, M.HUM	TAFSIR	2005025901
3	H. BADRIAN, S.AG, M.AG	TAFSIR AYAT AHKAM	2017077302
4	DR. H. MUKHYAR SANI, MA	TAFSIR	2020015701
5	DR. SAIFUDDIN, M.AG	TAFSIR HADIS	2021087101
6	DR. HAMIDI ILHAMI, M.AG	TAFSIR	2019027302
7	DR. WARDANI, M.AG	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2011047301
8	DR. H. AHMAD MUJAHID, MA	MANAHIJUL MUFASSIRIN	2021017801
9	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA	FENOMENOLOGI AGAMA	2009127102
10	Prof. Dr. H. Asmaran AS., MA	USHULUDDIN/TASAWUF	2005035501
11	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	ILMU HUKUM	2001116102
12	Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH	HUKUM ISLAM	2006045801
13	DR. HJ. GUSTI MUZAINAH, SH, MH	ILMU HUKUM	2023026601
14	DRA. HJ. WAHIDAH, MHI	HUKUM ISLAM/FIKIH MAWARIS	2027036701
15	DR. H. SUKARNI, M.AG	USHUL FIQH	2017046301
16	DR. H. FATHURRAHMAN AZHARI, M.HI	USHUL FIQH	2009066001
17	DR. MAHMUD YUSUF, M.SI	ILMU PERBANKAN	2026017901
18	MUJIBUROHMAN, MA., PH.D	HUKUM PERDATA ISLAM	2028067203
19	IMAM ALFIANNOOR	Muqaranah Qawanin	2008017501
20	LUTPI SAHAL, S.H.I., M.S.I	Ekonomi Syariah	2021098101
21	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	TAFSIR (BAHASA ARAB)	2012116201
22	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M. Hum.	Ilmu Fiqih	2013085501
23	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	ILMU HADITS	2010126902
24	MUHAMMAD RIZALI, M.H	HUKUM BISNIS	2016018601
25	DRA. RUSDIAH, M.PD.I	DIRASAH ISLAMIAH	2011096702
26	DR. SITI AISYAH M.AG	DIRASALAH ISLAMIAH	2009057201
27	MUSYARRAFAH, M.PD.I	MATERI FIQIH MI	2003018901
28	DRS. A. GAZALI, M.HUM	ILMU FIKIH	2005115801
29	DRS. EMRONI, M.AG	AKHLAK TASAWUF	2027126702
30	DR. M. DAUD YAHYA	TAFSIR	2010127302
31	DRA. FARIDAH, M.H.I	ULUMUL QUR'AN	2007106101
32	M. NOOR FUADY, M.AG	PENDIDIKAN AQIDAH	2007067402
33	DRA. TARWILAH, M.AG	MET. PENGAJARAN AGAMA	2011126801
34	DR. RAHMAT SHOLIHIN, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2011017302
35	NURYADIN, M.AG.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	0007047502
36	FATHULLAH MUNADI	ISLAMIC STUDIES	2006027701
37	DR. HAIRUL HUDAYA, M.AG	HADIST	2023107501
38	DR. DZIKRI NIRWANA, S.TH.I, M.AG	MET. PEN. HADITS	2027127801
39	TAMJIDNOR, S.AG, M.PD..I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2028036901
40	DR. RIDHA DARMAWATY, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2026128301
41	Dr. AHMAD MURADI, M.AG	PEND. BAHASA ARAB	2008087802
42	DRA. NIDA MUFIDAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2014126501
43	ARMIAH, SIP, M.SI	ILMU KOMUNIKASI	2013097401
44	SYAIPUL HADI, SIP, A. MD, MA	ILMU KOMUNIKASI	2005126902
45	PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA	ILMU TAFSIR	2023125501

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
46	PROF. DR. H. ABDULLAH KARIM, M.AG	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	2014025501
47	PROF. DR. H. RIDHAHANI FIDZI, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2030105501
48	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	ILMU PENDIDIKAN	2021065801
49	DR. AHMAD JUHAIDI, S.AG, M.PD.I	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2018027601
50	DRS. M. RAMLI, M.PD	MED. TEK. PEMBELAJARAN	2001046601
51	DR. ANI CAHYADI, M.PD.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2030087601
52	DRA. HJ. SURAIJIAH, M.PD	MED. PENGAJARAN	2018026702
53	DRA. HJ. RUSDIANA HUSAINI, M.AG	MEDIA PENGAJARAN	2021046902
54	SURYA EKA PRIYATNA, M. CS.	TEKNIK INFORMATIKA	2010037701
55	DR. MUHAMAD SABIRIN, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	2010047602
56	DR. HJ. SESSI REWETTY RIVILLA, M.MPD	MATEMATIKA	2031105701
57	NAJMINNUR HASANATUN NIDA, S.Pd.I., M.Pd.I.	PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM	2019038501
58	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	AL-BALAGHAH	2013055301
59	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2014085601
60	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	BAHASA INDONESIA	2006016001
61	DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2031036602
62	DR. AHMAD SALABI, S.AG., M.PD	MANAJ. PEND. ISLAM	2011127202
63	SURAWARDI, S.AG, M.AG	ILMU PEND. ISLAM	2002016801
64	DR. HILMI MIZANI, M.AG	PERENC. PENGAJARAN	2015086101
65	DRS. SAMDANI, M.FIL.I	PERENC. SISTEM PAI	2003056902
66	DRS. H. MUHAMMAD YUSUF, M. FIL. I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2003046702
67	RAIHANAH, S.PD.I, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2020067903
68	HASNI NOOR, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2030037201
69	RIF'AN SYAFRUDDIN, LC., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2022077204
70	MUHDI, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2002087007
71	DR. H. YAHYA MOF, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2019096202
72	DR. H. HAMDAN, M.PD	PENGEMB. KURIKULUM	2005046603
73	YULIA HAIRINA, M. PSI.	PSIKOLOGI	2018038401
74	DRA. HJ. IKTA YARLIANI, M.PD	PSIKOLOGI UMUM	2013106701
75	DR. AHMAD SURIADI, MA	ILMU JIWA AGAMA	2004026201
76	HELMA NURAINI, S. PSI., M.PD	PSIKOLOGI	2030087602
77	DR. SYAIFUL BAHRI DJAMARAH, M.AG	PSIKOLOGI BELAJAR	2001066101
78	DRS. H. BAYANI, M.AG	PSIKOLOGI DAKWAH	2005086604
79	HARIS FADILLAH, S.PD, M.PD	PSIKOLOGI PEND	2003026801
80	DRS. H. SYARIFUDDIN SY, M.AG	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2005105601
81	DRS. H. ILHAM, MAP	BP. AGAMA ISLAM	2013086603
82	DRA. HJ. MASYITHAH, M.PD.I	BIMB. & KONSELING	2012126002
83	DRA. RAIHANATUL JANNAH, M.PD	BIMBINGAN PENYULUHAN	2001126902
84	DRS. H. HADERANI, M.PD.I	BIMB. & KONSELING	2015065702
85	NADZMI AKBAR, S. PD, M. PD.I.	BIMBINGAN DAN KONSELING	2008027501
86	Afifah Linda Sari, M. Pd.	Introduction to Linguistics	2010118701
87	DRS. SAADILLAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2020056401
88	DRA. ANDI IRLINA, M.HUM	BAHASA INGGRIS	2001126904
89	NANI HIZRIANI, S.PD	BAHASA INGGRIS	202711771
90	PUJI SRI RAHAYU, MA	PEND. BAHASA INGGRIS	2018017702
91	SITI MUFlichah, M.Ag., M.Ed	Bahasa Inggris	2020087402
92	NURLAILA KADARIYAH, S.AG, M.PD	BAHASA INGGRIS	2018117002
93	DRS. AHMAD RIJALI, M.PD	BAHASA INDONESIA	2019026802
94	KHAIRUNNISA, M. PDI	Pembelajaran Bahasa & Sastra Indonesia MI	2026048601
95	DR. RIDHA FADILLAH, M.ED	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2008117402
96	DR. SAIFUDDIN. A.H., MA	LINGUISTIK	2030056302
97	NOR ALFULAILA, S.PD., M.PD	BAHASA INDONESIA MI	2002098302
98	ARIF RAHMAN HAKIM, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017118301
99	NORLAILA, M.AG., M.PD.	BAHASA ARAB	2017097101
100	M. ADRIANI YULIZAR, S.AG., M.A.	BAHASA ARAB	2015067202
101	TAUFIQURRAHMAN, S.AG., M.ED	BAHASA ARAB	2020097401

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
102	DR. WAHYUDDIN, M.PD.I	BAHASA ARAB	2008077702
103	DRA. MARIANI, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2002026001
104	DRA. INNA MUTHMAINNAH, MA, PH.D	PEND. BAHASA ARAB	2024106903
105	MUH. NADIR, S.AG., M.PD. I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017097702
106	DR. FAISAL MUBARAK, LC., MA	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2006078002
107	H. MUHAMMAD SYAMSUDIN NOOR, MA	PEND. BAHASA ARAB	202407702
108	Mahmudah, M. Pd.I.	Materi Bahasa Arab MI	2021088701
109	M. KAMIL RAMMA OENSYAR, S.Pd.I., M.Pd.	PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2009018502
110	AHMAD ARIFIN, S.Pd.I., M.Pd.	MAHARAH AL-ISTIMA	2121058001
111	DR. BUDI RAHMAT HAKIM, S.AG., M.H.I	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2010047901
112	DR. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, M.AG	FILSAFAT ISLAM	2007107702
113	ABDUL HAKIM, S.AG., M.AG.	FILSAFAT	2002027501
114	DR. HJ. MILA HASANAH, M.AG	FILSAFAT PENDIDIKAN	2011057202
115	DR. IRFAN NOOR, S.AG., M.HUM.	FILSAFAT ILMU	2014047101
116	DRS. ABDUL SANI, M.PD	MANAJ. DAKWAH	2003056302
117	DRS. ARNI, M.FIL.I	ALIRAN KEPERCAYAAN	2011016301
118	DRA.HJ. SITI FARIDAH, M.AG	ILMU JIWA AGAMA	2029126401
119	DR. HIDAYAT MA'RUF, M.PD	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2030076901
120	DR. HJ. RABIATUL ADAWIAH, M.AG	FILSAFAT AGAMA	2013047601
121	Nurul Rahmi, M. Pd.	Bimbingan Konseling	2027068801
122	MUHAMMAD IRFAN ISLAMY, M.PD	Pendidikan Ilmu Sosial	2025108701
123	MUHAMMAD IQBAL, S. TH.I., M.S.I	ILMU FILSAFAT	2006097702
124	ABDUL HAFIZ, S.S.H.I., M.H.I	FIQH	2018117801
125	DRA. FITHRIANA SYARQAWIE, M.HI	FIQH MUNAKAHAT	2019116703
126	DRA. HJ. NOORWAHIDAH, M.AG	USHUL FIQH	2025066101
127	DRA. HJ. NADIYAH, MH	FIQH MUNAKAHAT	2021076301
128	SA'ADAH, S.AG, MH	FIQH	2029057001
129	ZAINAL MUTTAQIN, M.AG.	FIQH JINAYAT	2002037702
130	HASBULLAH, S.AG, MHI	FIQH	2024127702
131	HJ. INAWATI MOHAMMAD JAINIE JARAJAP, MA	FIQH	2029087203
132	H. MUKHSIN ASERI	FIKIH	2003046101
133	DRA. HJ. NURWAHIDAH, MHI	ILMU FIQH	2015046501
134	HAMDAN MAHMUD	HUKUM ISLAM	2005126702
135	DR. FAHMI HAMD, Lc., MA.	USHUL FIQH	2009127304
136	ISNY LELLYA, S.AG., M.AG	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2017027201
137	M.NUR EFFENDI, S.AG., SS.,M.PD.I	ILMU PERPUSTAKAAN	2004036802
138	DRS. MUHAMMAD YUSERAN, M.PD	MANAJ. PENDIDIKAN	2021026902
139	H. MUHNIANSYAH ARASYID MAHANI, S.PD., M.PD	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2007016601
140	DRS. H. SARKATI, M.AG	SUPERVISI PENDIDIKAN	2001075803
141	DRS. ABDUL MANAF, M.PD	PROFESI KEGURUAN	2006045702
142	DR. HJ. SALAMAH, M.PD	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2015096802
143	SYARIFAH SALMAH, M. PD. I	PENDIDIKAN IPS MI	2021038402
144	DR. DINA HERMINA, M.PD	STATISTIK PENDIDIKAN	2009026801
145	ROHANA FARIDAH, SE, MM	MANAJEMEN	2027047802
146	Devi Noviyanti, M.M.	Manajemen Pemasaran	0925018702
147	Restu Khaliq, M. M.	Manajemen Bank & Lembaga Keuangan Islam	2014028601
148	DRS. RUSLAN, M.AG	TAFSIR	2002056601
149	FARIHATNI MULYATI, S.AG., M.HI	TAFSIR	2013117002
150	NAHED NUWAIKHAH, S.AG, M.H.I	MET. DAKWAH	2008027501
151	M. MABRUR, LC., M.AG	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	2028066801
152	MUHAMMAD RIF'AT, S.AG, M.AG	TEKNIK BERPIDATO	2015087202
153	ANITA ARIANI, S.AG, M.PD.I	ETIKA DAKWAH	200603761
154	HJ. MARIYATUL NORHIDAYATI RAHMAH	RETORIKA	2003087001
155	ZAINUDDIN, S.AG., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2014067301
156	Mufida Istati, M.Pd.	Bimbingan Konseling	2021078901

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
157	DRA. HJ. RUSDIANA HAMID, M.AG	MED. PENGAJARAN	2022116401
158	ZULFA JAMALIE, S.AG., M.PD., PH.D	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2025057102
159	FAHMI RIADY, S.TH.I., M.S.I	ILMU HADITS	2023027704
160	DRA. HJ. RUSDIYAH, M.H.I	SEJARAH HUKUM ISLAM	2018066701
161	DRA. HJ. SHAPIAH, M.PD.I	SEJ. PERD. ISLAM	2019026501
162	NUR FALIKHAH, M.SC	ILMU SOSIAL	2029108301
163	DRS. HUMAIDY, M.AG	SEJARAH	2020106001
164	DRA. HJ. MUDHIAH, M.AG	SKI	2030106502
165	HATMANSYAH, S.AG, M.E	SEJARAH DAKWAH	201201702
166	DRS. HASBULLAH, M.SI	SEJ. PENDIDIKAN ISLAM	2003046701
167	DRS. NOR IPANSYAH, M.AG	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2010026701
168	SAMSUL RANI, S.AG, M.SI	KOMPOL & LINBUD	2010047003
169	Muhammad Arabiy, M.A.	Hadits	2001088602
170	SARMIJI, S.AG., MHI.	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2021126601
171	MURSALIN, S.Pd., M.Pd.	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2022069201
172	DIANA RAHMI, S.AG., M.H.	PERADILAN ISLAM	2014077202
173	DRA. HJ. YUSNA ZAIDAH, MH	HUKUM AP. AGAMA	2012086703
174	HJ. ENDANG PRISTIWATI, SH, MH	HUKUM PERDATA	2025026401
175	HJ. HAYATUN NA'IMAH, M.HUM	HUKUM TATA NEGARA	2025057402
176	DRA. HJ. AMELIA RAHMANIAH, MH	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2019057102
177	DRA. NAIMAH, MH	PERADILAN ISLAM	2021056701
178	H. BAHRAN, SH, MH	HUKUM ACARA	2005066101
179	DR. H. AKHMAD SUKRIS SARMADI, S.AG, M.H	ILMU HUKUM	2013047103
180	H. FUAD LUTHFI, S.AG, MH	PERADILAN ISLAM	2020087001
181	ARIE SULISTYOKO, S.SOS, MH	ILMU POLITIK	2018017902
182	RAHMAN HELMI, S.AG., M.SI.	ILMU FALAK	2008057402
183	Sri Anafarhanah, MSI.	Manajemen Bisnis	2011098901
184	DR. MUHAIMIN, S.AG., MA	EKONOMI ISLAM	2017087402
185	H. ABDUL GAFUR, L.PH., MA	ILMU EKONOMI	2002038101
186	PATI MATU JAHRA, S.AG., M.SI	EKONOMI MAKRO ISLAM	2018047402
187	RADEN YANI GUSRIYANI, S.E., M.M.	SIPETSOS EKONOMI ISLAM	2028087101
188	YULIA HAFIZAH, MEI	EKONOMI ISLAM	2024077901
189	ERISSA NILASARI, MP	EKONOMI	2028088401
190	ANNISA SAYYID, M.SI.	AKUNTANSI SYARIAH	2026058301
191	HARIYANTO, S.E., M.M	AKUNTANSI	2027107901
192	HARIS FAULIDI ASNAWI, LC., M.SI	EKONOMI ISLAM	2010047902
193	Jumi Herlita, M. Sc.	Manaj. Bank & Lemb. Keuangan Islam	2005128005
194	DR. ZAKI MUBARAK, SE., M.SI	Akuntansi Syariah	
195	MUHAMMAD HARIS, M. KN	KENOTARIATAN	2017118601
196	DR. AHMAD SYADZALI, S.AG., M.HUM	FILSAFAT	2001057202
197	HAJIANNOR, M.AG.	FILSAFAT UMUM	2019087201
198	ANSHARULLAH, S.AG. M.FIL.I	FILSAFAT UMUM	2009067501
199	DR. FATRAWATI KUMARI, M.HUM	FILSAFAT AGAMA	2009096801
200	ZAINAL FIKRI, M.AG, PH.D	FILSAFAT AGAMA	2031017102
201	MAIMANAH, M.AG	HUBUNGAN ANTAR AGAMA	2021077303
202	MUBARAK, MA	PSIKOLOGI	2001058001
203	Shanty Komalasari, M.Psi. Psikolog	Psikologi Industri dan Organisasi	2015028302
204	Imadduddin, M.A.	Psikologi Sosial	2025098202
205	DR. HJ. HALIMATUS SAKDIAH, S.AG., M.SI	PSIKOLOGI AGAMA	2013047602
206	DR. M. RUSYDI, M.AG	FILSAFAT UMUM	2003048002
207	DR. H. HADARIANSYAH AB, MA	ILMU MANTIQ/LOGIKA	2021025701
208	DR. SURIAGIRI, M.PD	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2009116303
209	DRA. HJ. NOOR'AINAH, M.FIL.I	HADITS	2001016601
210	DRA. HJ. RABIATUL ASLAMIAH, M.AG	HADITS	2028046001
211	DRS. NISPAN RAHMI, M.AG	HADITS AHKAM	2001056701
212	AKHMAD SAGIR, S.AG., M.AG., PH.D	ULUMUL HADIST	2017127101
213	DRS. HM. ABDUH, MA	ULUMUL QUR'AN	2002056301
214	H. IBNU ARABI, S.AG., M.AG	ULUMUL QUR'AN	2024047101

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
215	DRA. MULYANI, M.AG.	ULUMUL QUR'AN	2010106801
216	DR. H. ABDUL BASIR, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2004106801
217	DR. HJ. NURIL HUDA, M.PD	MET. PEN.	2029046001
218	Rahmat shodiqin	BAHASA ARAB	2022117704
219	MUQARRAMAH, S.Pd., M.Pd.I.	AKIDAH AKHLAK MI	2003018903
220	WARDATUN NADHIROH, S.Th.I., M.Hum	TAFSIR	2114069001
221	HASBY ASSIDIQI, S.PD.M.SI	MATEMATIKA	2019108201
222	MUHAMMAD AMIN PARIS, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	1114058102
223	RAHMAWATI, M. PD. SI.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2008118202
224	ANALISA FITRIA, S.PD, M.SI	MATEMATIKA	2029038101
225	KHAIRUNNISA, S.PD., M. PD.	ILMU PENGETAHUAN ALAM MI	2005058201
226	SITI SHALIAH, S.PD., M.S	ISLAM DAN SAINS	2011047502
227	ITA, S.Pd., M.Pd.	PERENC. PEMBELAJARAN BIOLOGI	2010049001
228	ARDIAN TRIO WICAKSONO, S.Si., S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN KIMIA	2027068803
229	RATNA KARTIKA IRAWATI, S.Pd., M.Pd.	KIMIA ORGANIK	2022108801
230	YUSRAN FAUZI, S.Pd.I., M.Pd.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2004058203
231	EKO WAHYU NUR SOFIANTO, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN FISIKA	2023118501
232	TRINING PUJI ASTUTIK, S.Si., S.Pd., M.Pd.	KIMIA ANALISTIK	2018058701
233	FITRI NUR HIKMAH, S.Pd.Si., M.Pd.Si.	FISIKA MAODERN	2019058901
234	DR. H. JALALUDDIN, M.HUM	MET. PENELITIAN/HUKUM/HAM	2026116601
235	DRA. ST. RAHMAH, M.AG	MET. PEN. DAKWAH	2012026802
236	RAHMADI, S.AG., M.PD.I	MET. RISET	2010107401
237	DR. WAHYUDIN, M.SI	MET. PENELITIAN RISET	2008077702
238	DRS. MURDAN, M.AG	MET. STUDI ISLAM	2004036601
239	NORHIDAYAT, S.AG, MA	MET. STUDI ISLAM	2027087701
240	SULAIMAN KURDI, S.AG., M.SI	MET. STUDI ISLAM	2016117101
241	ASIKIN NOR, M.AG.	MET. STUDI	2018077204
242	DR. SYAUGI MUBARAK, S.AG., MA	MET. STUDI ISLAM	2006027001
243	FAHRIANSYAH, S. AG, M.AG	DAKWAH	2016047003
244	AULIA AZIZA, S.AG, M.SI	SISTEM INFO. DAKWAH	202311722
245	BASHORI, M.AG	METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR	2001017003
246	SARI INDRIYANI, S.Pd., M.Pd.	MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI	2021019001
247	ISTIQAHAH, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2021049202
248	NURUL HIMMAH, S.Pd., M.Pd.	KAPITA SELEKTA BIOLOGI	2028079102
249	FEBRIANAWATI YUSUP, M.Pd	PENDIDIKAN BIOLOGI	2004029002
250	KHAIRIATUL MUNA, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN KIMIA	2007129102
251	SISKA OKTAPIANTI, M.SC	KIMIA	2027078702
252	MUHAMMAD NOVAL, SEI, SE, M.Si	AKUNTANSI SYARIAH	2031088903
253	Ana Rizka Mashud, M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010048702
254	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2101028701
255	Anwar Fuadi, M.A.	PENGANTAR PSIKOLOGI	2001038403
256	Munsiy, M.T.	TEKNIK INFORMATIKA	2021048904
257	MUHAMMAD ADLI NURUL IHSAN, S.Pd.I., M.Pd.I.	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MI	2016068802
258	NOOR HIDAYATI, S.Pd., M.Pd.	KONSEP DASAR SD/MI	2021049003
259	Siti Wahdah, M.IP.	PERPUSTAKAAN	2010088701
260	MUHAMMAD HIKAM, LC., MA.Ek	EKONOMI ISLAM	2016068404
261	NAJIMATUL ILMIYAH, S.Pd., M.Pd.	STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI	2008118601
262	DYAH AGENG PRAMESTY KOENARSO, S.Pd., M.Pd.	PEMBLJN. SAINS & INFORMATIKA ANAK USIA DINI	2018099101
263	IKA IRAYANA, S.Pd.I, M.Pd	MANAJEMEN PAUD	2004107903
264	NOR IZATIL HASANAH, S.Pd., M.Pd	PEND. ANAK USIA DINI	2004059001
265	HARDIYANTI PRATIWI, S.Pd.I., M.Pd	PEND. ANAK USIA DINI	2030058901
266	MURNIYANTI ISMAIL, S.Pd., M.Pd.	PEND. ANAK USIA DINI	2030066501

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
267	RIZKI NOOR HAIDA, S.Psi., M.Pd.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2027108502
268	ASPIYA AZIZA, S.Pd., M.Pd.	PENGEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI	2001098601
269	NINA NURMASARI, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2003028804
270	DR. M. ILHAM MASYKURI HAMDIE, M.Ag	AKHLAK TASAWUF	2008036302
271	DRS. MUHRIN, M.Fil.I	AKHLAK TASAWUF	2018056002
272	Rahmat Fadillah, M.H.	HUKUM	2019079601
273	Ergina Faralita, S.H., M.H.	LEGAL DRAFTING	1105128801
274	Husnul Khotimah, M.Ag.	ILMU PERBANDINGAN AGAMA	2024049201
275	Riza Saputra, M.A.	PERBANDINGAN AGAMA	2125108902
276	DRA. HJ. FAUZIAH HAYATI, M.HI	ILMU FIQIH	2021126302
277	MARIATUL ASIAH, S.Ag., MA.	ANTROPOLOGI	2031057603
278	Dr. Riinawati, M.Pd.	Managemen	2029018503
279	WIWIK AGUSTINANINGSIH, S.Pd., M.Pd.	MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA	2006089001
280	IRMA RAHMAWATI, M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2023109201
281	SURYANDARI, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2010079001
282	SITTI RAHMASARI, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2017049001
283	HELDA RAHMAWATI, S.Si., M.Pd.	MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA	2028078902
284	LUTFIYANTI FITRIAH, M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2021049002
285	YUSUF ASYAHRI, S.E., M.E.	PENGANTAR ILMU EKONOMI	1124029101
286	JUAIRIAH, S.PD.I., M.HUM	MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	2008068403
287	FAKHRIE HANIEF, S.Th.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2007048603
288	SYAMSUNI, S.Pd.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2008087705
289	NAJIB IRSYADI, S.Th.I, M.Hum	ULUMUL QUR'AN	2016129001
290	HAFIZ MUBARAK, S.Th.I., M.Pd.I	QUR'AN HADITS	2010058902
291	DRS. FASIH, M.SI	SOSIOLOGI	2011036402
292	DIFI DAHLIANA, S.E.I, M.E.I	EKONOMI SYARIAH	2029038502
293	TUTI HASANAH, S.E.I., MHI	REGULASI BISNIS SYARIAH	2010128702
294	H. SAMSUNI, S.SOS., M.AP	ADMINISTRASI & SUPERVISI PENDIDIKAN	2021046002
295	MUKHLIS ANSHARI, S.Hum., M.Pd	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2111088301
296	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	Bahasa Arab	2124068501
297	ATIKA ZAHRA MAULIDA, S.H.I, M.S.I.	MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH	2013108801
298	Muhammad Sandi Rosyadi, MA.	PERBANDINGAN AGAMA	2018069301
299	FAQIH EL WAFA, SHI, M.S.I	FIKIH MUAMALAH	2023059003
300	NAJLA AMALY, S.Ikom., M.Med.Kom	PUBLIC RELATION	2016079201
301	YOKKE ANDINI, S.S., M.Pd.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2006058102
302	MIFTAHUL AULA SA'ADAH, S.Psi., M.Psi., Psikolog	PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN SPESIFIK	2004128701
303	WILLY RAMADAN, S.Pd., M.S.I.	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2018048902
304	MUSFICHIN, S.Sos.I., MA	PSIKOLOGI	2024037901
305	MAHDIA FADHILA, M.Psi. Psikolog	PSIKOLOGI	2002088701
306	WIDIYA ARIS RADIANI, S.Psi., M.Psi., Psikolog	TEORI TESTING DALAM BIMBINGAN	2004128503
307	NOOR HASANAH, S.Pd.I., MA	PSIKOLOGI AGAMA	2018128402
308	MEYNINDA DESTIARA, S.Pd., M.Pd.	KEWIRAUSAHAAN BIOLOGI	2017129102
309	AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd., M.Pd.	BIOSTATISTIKA	2001089201
310	HUSAINI, S.Pd.I., M.Pd.I	PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM	2021118702
311	HURIYAH, S.Pd., M.Pd.	PEMBELAJARAN IPS SD/MI	2009099001
312	Muhammad Fahmi Nurani, M.H.	HUKUM	2028129003
313	Muhammad Qomaruddin, M.E.	EKONOMI ISLAM	2113038904
314	ALI MU'AMMAR ZAINAL ABIDIN, S.S.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2009097903
315	DRS. M. HASBY, M.Kom	TEKNOLOGI INFORMASI	2021086201
316	FAJRANOR, S.Pd., M.Pd	MEDIA PEMBELAJARAN	2026039101
317	MOH. IQBAL ASSYAUQI, S.Pd.I., M.Pd.	MEDIA PENGAJARAN	2006018301
318	DR. H. ANWAR HAFIDZI, LC., MA.Hk	HUKUM ISLAM	2128078501
319	MIFTAH FARIDH, S.H.I., MHI	HUKUM ISLAM	2006088601

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
320	MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT, M.Sy	HUKUM KONTRAK SYARIAH	1128019101
321	FAJRUL ILMI, S.Pd.I., M.Sy	HUKUM EKONOMI/BISNIS SYARIAH	2006128603
322	H. NURIL KHASYI'IN, Lc., MA	ILMU POLITIK	2025028301
323	FAHRUDDIN, S.AB, ME	Ilmu Ekonomi	2018056002
324	Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag	ILMU HUKUM	2004056602
325	ELIDA MAHRIANI, S.E.I., M.M.	MANAJEMEN	2030108602
326	NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.Pd.I.	MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN	2028098601
327	RIMAYANTI, SE., M.M.	PENGANTAR MANAJEMEN	2021108701
328	HIDAYAH NOR, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2024068802
329	IQBAL HAITAMI, ST., M.Eng.	PENDIDIKAN KIMIA	1114018601
330	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	Matematika	1112029301
331	SOVIA RAHMANIAH, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2028068901
332	MUHAMMAD RIDHA, S.Pd., M.Pd.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2026069201
333	FIRQAH ANNAJIYAH MANSYOROH, M.H	ILMU HUKUM	2023099102
334	AHDA FITHRIANI, S.H.I., MHI.	PENGANTAR STUDI ISLAM	2020068802
335	Rahmi Yuningsih Puteri, MM		2008048602
336	Risqiatul Hasanah, M. Sos	PIAUD	2017058701
337	Ermalianti, M.Pd	Bimbingan Konseling	2014088802
338	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	Pendidikan Matematika	1104058701
339	Mayang Gadih Ranti, S.Si, M.Pd		1107088701
340	Annisa Mahfuzah, M.H		2110029303
341	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	SKI	2018088801

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN